

2-TOM, 1-SON

Предмет: Педагогика

Тема: ИННОВАЦИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Саурбаева Марина Мирзатовна, Саурбаева Кристина Дмитриевна.

Преподаватели Профессиональной школы города Чирчика

Аннотация: В данной статье описывается применение инновационных методов в педагогике.

Ключевые слова: Педагогические инновации, дуальное обучение, обучение инфлюенсера.

Педагогическая инновация - это педагогическое нововведение; целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом.

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.д. (экстенсивный путь развития).

Педагогическими новшествами, инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и т.п. Педагогические инновации классифицируются по различным признакам.

Прогрессивные нововведения возникают на научной основе и способствуют продвижению практики вперед. В педагогической науке возникло принципиально новое и важное направление - теория новаций и инновационных процессов.

Реформы в образовании представляют собой систему нововведений, направленных на коренное преобразование и улучшение функционирования, развития и саморазвития образовательных учреждений и системы управления ими.

Суть гибридного обучения в смешении в каждом занятии офлайн- и онлайн-форматов, синхрона и асинхрона. В самом современном варианте студенты участвуют в занятии одновременно очно и в онлайн, а запись в дальнейшем используют для асинхронного обучения. Это сложная задача как с технической точки зрения, ведь требуется много дополнительного оборудования, так и с позиций преподавания.

2-TOM, 1-SON

Дуальное обучение. При таком формате теорию студенты осваивают за партами, а практику — в реальной рабочей среде. И хотя обучение на рабочем месте существовало веками, если не тысячелетиями, цифровизация обновила этот подход. Например, для обучения профессиям, которые не требуют очного присутствия, создают инструменты удалённого дуального обучения, в частности виртуальные лаборатории.

Параллельно развиваются методы сбора и анализа данных. Так, учащиеся могут записывать свои действия с помощью устройств дополненной реальности или сохранять проекты в цифровых портфолио, чтобы доступ к ним имели не только менторы из компании, но и преподаватели из университета. С оцениванием связана, кстати, одна из проблем дуального обучения: если задания действительно связаны с работой компании, то доступ к результатам может быть ограничен коммерческой тайной или внутренними правилами.

Обучение у инфлюенсера. Использование контента блогеров в качестве образовательного (как и прямая продажа блогерами своих онлайн-курсов) давно стало привычным. Одна из ключевых проблем в том, что блогерский контент обычно не проходит никакой экспертной проверки. «Образовательные» и «просветительские» посты могут оказаться как обычной рекламой, так и попросту фейковой информацией.

Есть и обратный процесс: учителя и преподаватели превращаются в популярных блогеров.

С одной стороны, школы и университеты могут использовать контент известных блогеров в образовательных целях и сотрудничать с ними (разумеется, если их контенту можно доверять: например, когда авторы — учёные-популяризаторы науки или признанные профессионалы-практики).

С другой стороны, образовательные учреждения и сами выходят в соцсети с образовательным контентом — например, университет привлекает абитуриентов с помощью научпоп-видео со своими учёными. Правда, вузам бывает сложно адаптировать научно выверенный, но тяжеловесный контент для соцсетей.

Педагогика автономии — это методы преподавания, направленные на повышение самостоятельности у учащихся. Главная задача — познакомить студентов со стратегиями обучения и полезными инструментами, которые в будущем помогут их эффективному самообразованию.

2-TOM, 1-SON

Навыки саморегулируемого, автономного обучения будут полезны не только в будущем — в профессии, например. В школе или в вузе умение учиться придаёт уверенности и стрессоустойчивости.

Чтобы стимулировать развитие учебной автономии и дать учащимся подходящие инструменты, авторы Innovating Pedagogy Report советуют обращать внимание на вовлечённость и на то, насколько релевантны интересам учащихся предлагаемые учебные задачи. А ещё важно создавать возможность для рефлексии и предоставлять поддержку.

Использованная литература: В статье использованы Интернет ресурсы.

